

OLIV HARBIY TA'LIM MUASSASI O'QUV JARAYONIDA AXBOROT TEKNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISHNING ROLI

Muxamadiyev Gayrat Maxmudovich

Qurolli Kuchlar Akademiyasi katta o'qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada harbiy ta'lim muassasi o'quv jarayonida axborot texnologiyalaridan foydalanish haqida ma'lumotlar berilgan. Maqola o'qitish jarayonida axborot texnologiyalarning roli haqidagi savollariga javob topiladi.

Kalit so'zlar: axborot, foydalanish, kommunikatsiya, texnologiya, ta'lim, jarayon.

Аннотация. В данной статье представлена информация об использовании информационных технологий в учебном процессе военного учебного заведения. В статье будут найдены ответы на вопросы о роли информационных технологий в процессе обучения.

Ключевые слова: информация, использование, коммуникация, технология, образование, процесс.

Annotation. This article provides information on the use of information technology in the educational process of a military educational institution. The article will provide answers to questions about the role of information technology in the learning process.

Keywords: information, usage, communication, technology, education, process.

Bugungi zamonaviy ta'lim tizimining asosiy unsurlaridan biri bu, shubhasiz, yangicha, ya'ni innovatsion pedagogik texnologiyalardir. Ushbu pedagogik texnologiyalar orqali mashg'ulot jarayonlarining olib borilishi yoki tashkil etilishi kursantlarning ham erkin, ham yangicha fikrlashlariga katta yo'l ochib berish uchun xizmat qiladi.

Hozirgi paytda ta'lim tizimida umumjahon miqyosida amalga oshirilayotgan o'zgarishlar ob'ektiv jarayon bo'lib, u inson faoliyatida aqliy mehnat turining jismoniy mehnatga nisbatan egallagan o'rnini belgilashda namoyon bo'lmoqda. Ishlab chiqarish, ta'lim, xizmat ko'rsatish va boshqa ko'plab sohalarda axborotlashtirish va zamonaviy kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish jarayoni amalga oshirilmoqda. XXI asr axborotlar, telekommunikatsiyalar asri deb atalishi bejiz emas. Hozirgi paytda har bir mamlakatning iqtisodiy jihatdan o'sishini

axborotlarni yig'ish, saqlash, qayta ishlash va bir joydan boshqa joyga uzatish jarayonlarisiz tasavvur qilish qiyin.

Axborotlashtirish - bu keng ma'noda kishilik jamiyatining barcha sohalaridagi eng qimmatli va zarur bo'lgan ma'lumotlarni o'zlashtirishdan iborat. Bu jarayonda ta'lim tizimini axborotlashtirish alohida ahamiyat kasb etadi. Chunki yosh avlodga ta'lim-tarbiya berish - bu davlat ahamiyatiga ega bo'lgan strategik masaladir. Ta'lim tizimini axborotlashtirish jamiyatni axborotlashtirish jarayonini rivojlantirish shartlarining kaliti hisoblanadi.

Ta'limni axborotlashtirish - bu kelgusida axborotlashgan jamiyatda har taraflama bilimli kadrlarni tayyorlash jarayonidir.

Zamonaviy axborot texnologiyalarining ta'lim sohasiga kirib kelishi pedagog va o'qituvchilarga ta'lim tizimining bo'g'inlari va bosqichlari, ularning maqsadi, mazmuni, usullarini takomillashtirish imkonini beradi. Bu esa, o'z navbatida ta'lim tizimini rivojlantirishda uni yuqori bosqichlarga ko'taradi. Ta'limni axborotlashtirish juda murakkab va uzoq davomli jarayon bo'lib, uni bosqichma-bosqich amalga oshirish zarur. Quyida ta'limni axborotlashtirish jarayoni bosqichlarini ko'rib chiqamiz.

Axborotlashtirish jarayonining dastlabki bosqichida masalaning qo'yilishi bilan tanishib chiqaylik. Ma'lumki, qoidaga ko'ra, har bir hal etilayotgan muammoning ob'ektiv va sub'ektiv omillari mavjud bo'ladi. Avvalo, ushbu muammoning ob'ektiv omili bilan tanishaylik.

Yuqoridagi dalildan ko'rinib turibdiki, jamiyatimiz hayotiga axborot va kommunikatsiya texnologiyalarini tatbiq etish jadallashib bormoqda. Bu ob'ektiv holatdir.

Ta'limni axborotlashtirish asosini qo'yidagi uch tashkiliy qismga ajratish mumkin:

Barcha turdagi ta'lim muassasalarining zamonaviy axborot va kommunikatsiya vositalari bilan jihozlash (kompyuterlar, orgtexnika, internet va elektron pochta va shu kabilar). Zamonaviy axborot va kommunikatsiya vositalariga ulangan texnologiyalarni ishlab chiqish va ulardan mashg'ulot jarrayonida foydalanish.

Respublikamizda mavjud barcha turdagi ta'lim muassasalari zamonaviy kompyuter va internet zallari bilan ta'minlangan. Yangi barpo etilgan oliy harbiy ta'lim muassasalarida zamonaviy kompyuter bilan jihozlashgan sinf xonalari faoliyat ko'rsatmoqda. Zamonaviy o'quv vositalaridan foydalanish, avvalo, bilim yurti ma'muriyatiga oldindan puxta rejalashtirilgan dasturlar asosida olib borish mas'uliyatini yuklaydi.

Zamonaviy axborot va kommunikatsiya vositalariga asoslangan yangi pedagogik texnologiyalarni ishlab chiqarish va ulardan mashg'ulot jarayonida foydalanish uzoq davom etadigan, o'qituvchi-pedagoglardan katta kuch talab qiladigan jarayondir. Shuning bilan bir qatorda, axborotlashtirish jarayoni respublikamizning barcha o'quv muassasalarida bir xil rivojlanayotgani yo'q.

Bu jarayonni belgilab beruvchi quyidagi uch ketma-ket bosqichni ko'rsatib o'tamiz:

barcha turdagi ta'lim muassasalarida yangi pedagogik texnologik vositalarini va eng avval kompyuterlarni ommaviy o'rganishni joriy etish;

yangi turdagi pedagogik o'quv-o'rgatuv dasturlarini yaratish, ularni mashg'ulot jarayonida qo'llash, amaldagi mavjud dasturlar imkoniyatini kengaytirish, an'anaviy o'qitish usullari bilan bir qatorda yangi o'qitish shakllarini tashkillashtirish, ularni ommalashtirish va shu yo'nalishda ilmiy izlanishlarni yo'lga qo'yish;

jamiyat a'zolari ongiga axborotlashtirish jarayonining amalga oshirish lozimligini singdirish. Bu jarayonning o'zagini tashkil etuvchi komponentlardan biri bo'lgan "Informatika" sohasida uzluksiz ta'lim tizimining barcha bo'g'inlarida boshlang'ich kompyuter savodxonligini amalga oshirish.

Har bir fan o'qituvchisi kompyuterdan puxta foydalanishni bilishi lozim. To'g'ri, kompyuterlardan foydalanish uchun sinf xonalarda kompyuterlar bo'lishi talab etiladi, albatta respublikamizning uzoq hududlarida bu jarayon asta-sekin amalga oshirilyotgan bo'lsada, kursantlarning shaxsiy kompyuterlar imkoniyatlaridan foydalanishlariga to'siq bo'la olmaydi va ta'lim muassasalaridagi mavjud kompyuterlardan keng foydalanish mumkin.

Faraz qilaylik, har bir oliy dargoh o'z kompyuter sinf xonalariga ega bo'lsin, lekin agar bu tez aniq jihozlardan mashg'ulot jarayonida foydalanish usullari bo'lmasa, ularning mavjudligining o'zi ijobiy natija bermaydi. Ba'zi hollarda esa aksincha, kursantlarning bilim olishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Zamonaviy axborot kommunikatsiya vositalaridan ta'limda foydalanish va undan ijobiy natijalar olish uchun zamonaviy texnologiyalar bilan an'anaviy mashg'ulot usullarining pedagogik holatini ta'minlash lozim. Ta'lim muassasalarida mavjud moddiy texnikadan unumli foydalanish uchun ulardan foydalanish usullarini ishlab chiqish zarur. Jarayonda kompyuterlashtirishning jiddiy va ko'zga yaqqol tashlanadigan natijasi - bu ta'lim tizimida o'qitish maqsadining tubdan o'zgarishidir. Ta'lim mazmunining o'zgarishida, dastlab kursantlarni insoniy kadriyatlarni e'zozlash, ularda atrofimizni o'rab turgan tabiat sirlarini o'rganishni bosqichma-bosqich, ongli ravishda amalga oshirishini ta'minlashimiz kerak. Zamonaviy axborot

texnologiyalarining inson faoliyatining turli sohalarida qo'llanilishi ta'lim muassasalarida turli predmetlarni o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarga asoslanib mashg'ulotlarni tashkillashtirishni taqozo etadi.

Axborotlashtirishning ta'lim tizimiga kirib kelishi esa, ta'lim jarayonini aniqlashtiradi va soddalashtiradi. Mashg'ulotlar jarayonida kompyuter texnologiyalaridan foydalanish kursantlarda ijodiy faollikni oshiradi, qisqa vaqt ichida o'quv ma'lumotlarini o'zlashtirish imkonini beradi. Zamonaviy axborot va kommunikatsiya vositalaridan mashg'ulotda foydalanish quyidagilarga imkon beradi:

- 1) kursantlarda qiziqishni oshirish;
- 2) mashg'ulot jarayonini jadallashtirish;
- 3) kursantlarda ijodiy faollikni kuchaytirish;
- 4) kursantlarga individual yondashish;
- 5) kursantlarning o'zlashtirgan bilimlarni tez va ob'ektiv nazorat qilish;
- 6) har bir kursantni ta'lim-tarbiya jarayonining sub'ektiga aylantirish va shu

kabilar.

Zamonaviy axborot va kommunikatsiya vositalaridan quyidagi hollarda foydalanish mumkin:

- 1) predmetni o'qitishda kompyuter mashg'ulotlari;
- 2) kompyuter dasturlaridan ko'rgazmali qurol sifatida foydalanish;
- 3) kursantlar bilan guruh yoki amaliy mashg'ulotlarni tashkillashtirish;
- 4) kursantlarning ilmiy izlanishlarini tashkillashtirish (internet, elektron pochta va boshqalar).

Bugungi "Intellektual asr" ning pedagogiklari ta'lim tizimining tamoyillari, mazmuni, ta'lim-tarbiya jarayonining samarali shakl va uslublarini chuqur o'zlashtirgan bo'lmog'i lozim. Ta'lim-tarbiya jarayonini takomillashtirishda universal-didaktik vositalarning roli beqiyosdir.

Xulosa qilib aytganda, harbiy ta'lim muassasi o'quv jarayonida axborot texnologiyalaridan foydalanish jamiyatimizning rivojlanishi uchun zarur va muhim bo'lgan jabhalardan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirziyoev Sh.M. O'zbekiston Respublikasi xavfsizlik kengashining kengaytirilgan tarkibdagi yig'ilishdagi nutqi. //Vatanparvar, 2024. 15 yanvar.
2. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. Под ред. Е.С. Полат. Изд. центр «Академия» Москва 2002 г.
3. Хорошевский А. Технологии создания электронных (мультимедийных) учебников - /http://Aleksius.com
4. http://www.ziyonet.uz